

ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ВА АҲОЛИ ҲУҚУҚИЙ ОНГИ, МАДАНИЯТНИ ЮКСАЛТИРИШ БЎЙИЧА ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ

Замонбеков Умидбек Авазбек ўғли,

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети
мустақил изланувчиси.

Мазкур мақолада жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва аҳоли ҳуқуқий онги ҳамда маданиятини юксалтириш борасидаги ривожланган хориж давлатлари – Япония, Германия, Сингапур, Франция ва Скандинавия мамлакатлари тажрибаси таҳлил қилинган. Хусусан, ҳуқуқбузарликларни олдини олиш, аҳоли ва полиция ўртасидаги ўзаро ишончни мустаҳкамлаш, тарғибот, таълим ва ахборот технологияларидан самарали фойдаланиш орқали ҳуқуқий маданиятни шакллантириш усуллари ёритилган. Ўзбекистон шароитида мазкур тажрибаларни қўллаш имкониятлари бўйича илмий хулосалар ва таклифлар берилган.

Калит сўзлар: Жамоат хавфсизлиги, ҳуқуқий онг, ҳуқуқий маданият, полиция тизими, хориж тажрибаси, жиноятчилик профилактикаси, ҳуқуқий тарғибот.

В статье рассмотрен зарубежный опыт обеспечения общественной безопасности и повышения правового сознания и культуры населения на примере Японии, Германии, Сингапура, Франции и скандинавских стран. Проанализированы методы профилактики правонарушений, укрепления доверия между населением и полицией, формирования правовой культуры через просветительские и информационные кампании. Даны научные выводы и предложения по применению эффективных зарубежных практик в условиях Узбекистана.

Ключевые слова: Общественная безопасность, правосознание, правовая культура, полицейская система, зарубежный опыт, профилактика преступности, правовое просвещение.

This article explores the foreign experience in ensuring public safety and enhancing the legal awareness and culture of the population, drawing on the practices of Japan, Germany, Singapore, France, and the Scandinavian countries. It highlights approaches to crime prevention, fostering public trust in law enforcement, and developing legal culture through education and information strategies. The article also offers scholarly conclusions and recommendations for adapting these successful models to the context of Uzbekistan.

Keywords: Public safety, legal awareness, legal culture, police system, foreign experience, crime prevention, legal education.

Скандинавия давлатлари тажрибаси шуни кўрасатадики, барча хорижий мамлакатлар амалиётида коррупциянинг олдини олишда самарали криминологик тадқиқотлардан фойдаланишга алоҳида эътибор берилди. Хусусан, Скандинавия давлатлари - Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия ва Швеция адлия вазирлари томонидан 1962 йилда ташкил этилган Криминология бўйича Скандинавия кенгаши бу мамлакатларда жиноятчиликка қарши кураш сиёсатини шакллантиришда иштирок этишади. Кенгашнинг асосий мақсадлари – иштирокчи мамлакатларда криминология тадқиқотларни мувофиқлаштириш, жиноятчиликка қарши кураш бўйича ҳукуматларга тавсиялар ишлаб чиқиш ҳисобланади. Бу мамлакатлардаги жиноят-ҳуқуқий доктринада ахлоқий категориялар ва ижтимоий қадриятлар тизими алоҳида ўрин тутди. Криминология бўйича Скандинавия кенгаши 15 та аъзодан – ҳар бир давлатдан учтадан вакил, иккитаси таниқли криминолог ва битта адлия вазирлиги вакилидан иборат. Скандинавия мамлакатлари аҳолиси ҳуқуқий онгига ижтимоий тенглик ғояси, жамоатчилик ва юридик институтларга ишонч, шахс даражасида ҳар хил ҳодисаларга бағрикенглик, шунингдек, “жиноят”, “жиноятчи”, “жазо” ва “жавобгарлик” сингари ҳуқуқий

категорияларга нисбатан намоён бўлувчи умумий адолат ҳисси хос ҳисобланади. Умуман Скандинавия мамлакатлари учун жинойтчиликнинг ижтимоий илдизлари асосий криминоген доминант деган қараш устунлик қилади.

Скандинавия давлатлари тажрибаси шуни кўрсатадики коррупцияга қарши самарали курашни ташкил қилиш учун криминологик тадқиқотларни янада ривожлантириш, бунда ҳуқуқ йўналишидаги олий ўқув юртлари ва илмий муассасалар криминология соҳасидаги тадқиқотларни мувофиқлаштириш мақсадга мувофиқдир. Шуни айтиш лозимки, Трансперенси Интернейшнл (Transparency International) ташкилоти томонидан эълон қилинган жаҳон мамлакатларининг коррупциялашганлиги даражасини акс эттирувчи рейтингда Скандинавия мамлакатларида бу кўрсаткич энг паст даражада эканлиги қайд этилган. Унга кўра, Янги Зеландия, Дания, Сингапур, Швеция, Швейцария, Финляндия мамлакатлари бу борада энг паст кўрсаткичга эга бўлган давлатлар ҳисобланади.

Японияда полиция ходимларининг ахлоқ кодекси мавжуд бўлиб, унинг қоидалари ватанга шараф ва хизмат қилиш ҳақидаги анъанавий самурай ғояларига асосланган¹.

Германияда 1998 йилдаги "Федерал ҳукумат органларида коррупцияга қарши кураш бўйича федерал ҳукумат йўриқномаси"га мувофиқ², мансабдор шахсларнинг коррупцияни кўрсатадиган хатти-ҳаракатларини рад этиш нуқтаи назаридан уларни тайёрлаш ва малакасини ошириш таъминланади. Шу билан бирга, директива қоидаларини коррупцияга қарши амалиётга татбиқ этиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилди.

Сўнгги йилларда Интернетда тестлар/викториналар тобора оммалашиб

¹ Qingshun M. Forms and Characteristics of Anti-corruption Education of Public Servetus in Macao // Anti-corruption and Integrity Culture Studies. 2014. No. 3. Pp. 36-42.

² Землин, А. И. Коррупционные риски при осуществлении государственных закупок // Государственный аудит. Право. Экономика. — 2016. — № 3. — С. 92—102.

бормоқда, бу давлат амалдорларини ахлоқий, ҳуқуқий ва коррупцияга қарши кураш қоидаларини ўз билимлари ва тушунишларини ихтиёрий равишда синаб кўришга ундаши мумкин. Улар, шунингдек, турли даражадаги менежерларга ўз ходимларининг коррупцияга қарши курсларда ўрганилган материални тушунишларини текширишга имкон берувчи мажбурий тестларнинг бир қисмига айланиши мумкин.

Коррупцияга қарши ҳуқуқий онгни ривожлантиришнинг муҳим воситаси бу маҳаллий экспертлар томонидан коррупцияга қарши хулқ-атвор масалалари бўйича мансабдор шахсларга маслаҳат бериш шаклидаги коррупцияга қарши таълимдир³.

Хорижий экспертларнинг фикрича, оммавий ахборот воситалари фуқароларнинг коррупцияга қарши ҳуқуқий онгини юксалтиришда, жамиятда коррупцияга оид салбий қарашларни шакллантиришда фойдали роль ўйнайди ва шу билан бирга, мансабдор шахсларга потенциал коррупцияга қарши жазо таҳдиди ҳақидаги сигналларни узатувчи ҳисобланади.

Масалан, Гонконгнинг Коррупцияга қарши мустақил комиссияси 1974 йилдан бери бир қанча теледастурлар тайёрлаб келмоқда.

Корея Республикаси Финляндия ва Кореядаги коррупцияга қарши кураш ҳақида етти қисмдан иборат ҳужжатли фильмни тақдим этди.

Сингапурда 120 бетлик 1959 йилдан бошланган «Умумий бошқарув»дан буён коррупцияга қарши курашнинг қирқ йиллик тарихини тасвирлайдиган китоб чоп этилди. 18 бобдан иборат китобда, ҳукуматнинг коррупцияга қарши кураш тизими, Коррупцияни тергов қилиш кўмитаси томонидан қўлланиладиган тизимлар ва тартиблар ҳамда коррупцияга қарши кураш тарихи баён этилган.

Бир қатор мамлакатларда коррупцияга қарши кўча рекламалари фаол

³ The New South Wales Independent Commition Against Corruption (ICAC). Sydney. November 1994. Pp. 4.

қўлланилади⁴.

Сингапурда чоп этилган коррупцияга қарши кураш тарихини ёритувчи китоб бу соҳадаги илмий ва амалий тажрибага муҳим ҳисса қўшади. Китобнинг 18 бобдан иборат бўлиши ва унинг коррупцияга қарши тизимлар ҳамда тартибларни атрофлича ёритиши бошқа мамлакатлар учун намунавий методик ресурс сифатида хизмат қила олади.

Коррупцияга қарши тарғиботни кучайтириш мақсадида кўча рекламаларининг фаол қўлланилиши ҳам катта аҳамиятга эга. Бу усул аҳоли орасида хабардорликни ошириш ва коррупцияга нисбатан муросасиз муносабатни шакллантиришда самарали восита бўлиб, жамоатчиликни бу муаммони бартараф этиш жараёнига жалб қилади. Турли давлатлардаги бундай ижтимоий реклама тадбирлари коррупцияга қарши курашни қўллаб-қувватлаш ва самарадорликни оширишда илғор тажриба сифатида ўрганилиши зарур.

Немис мутахассисларининг фикрича, «кўпчилик фуқароларга ҳар қандай вақтда, исталган вақтда ёрдам бера оладиган дўстона полициячи керак»⁵. Касбий фаолиятини муваффақиятли амалга ошириш учун унга иродавий фазилатлар ва нейропсихик барқарорлик ("шахсий лаёқатлар") жуда юқори даражада ривожланиши керак. Можароли вазиятда у ўзини қўзғатишга йўл қўймаслиги керак, балки хотиржамликни сақлаб, конструктив муносабатда бўлиши керак.

Германия полициясининг тузилиши ўз таркибига кўра анча мураккаб. Германияда 16 та федерал штат мавжуд бўлиб, уларнинг барчасида ўз полицияси ва ўз таълим тизими мавжуд, бундан ташқари федерал полиция ҳам

⁴ Zhen X., Lv G. Study on the Scientific Level Improvement of Anticorruption Education // *Anti-corruption and Integrity Culture Studies*. 2011. No. 1. Pp. 17–28.

⁵ Ritsert R., Vera A. (Hrsg.) *Personalauswahl, Delegation, Feedback und Wissen als Bausteine des Polizeimanagements: empirische Studien zum Personal- und Wissensmanagement bei der Polizei*. – Frankfurt: Verlag für Polizeiwissenschaft, 2018. – 193 S.

мавжуд. Ушбу ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг ҳар бирида хизматга номзодлар учун ўз танлов тестлари тизими мавжуд.

Полицияга қабул йилига икки марта, февраль ва сентябрь ойларида амалга оширилади. Шунингдек, гиёҳвандлик тестидан ўтиши ва психоактив моддаларни истеъмол қилиш белгиларининг йўқлиги тўғрисидаги гувоҳномани тақдим этиши керак. Бўлажак полициячига формаси остидан кўринадиган татуировка қилиш тақиқланади⁶.

Дарҳақиқат, полицияга қабул қилишдаги талаблар, айниқса, Сингапур каби коррупцияга қарши қаттиқ тартиб ва интизомли тизимга эга мамлакатларда, келгусидаги хизматнинг самарадорлиги ва қонунийлигини таъминлашга қаратилган. Ҳар йили икки марта қабул жараёнининг белгиланиши кадрлар танловини тизимли ва давомли равишда ташкил этиш имконини яратади.

Шу билан бирга, гиёҳвандлик тестидан ўтиш ва психоактив моддалардан фойдаланмаганлик ҳақида гувоҳнома тақдим этиш талаблари полиция ходимларининг саломатлиги ва хизматга яроқлилигини таъминлаш мақсадида муҳим аҳамиятга эга. Бу орқали жамоат хавфсизлигини таъминлашдаги ишончлилик мустаҳкамланади.

Бўлажак полициячилар учун кўринадиган татуировкаларга чеклов кўйилиши эса полициянинг ташқи кўриниш ва имижга оид талабларини ифодалайди. Бу хизмат ходимларининг касбий кўринишини ва жамоат олдидаги нуфузини сақлашда муҳим омил ҳисобланади

Касбий танловни ўтказишда изчиллик тамойилига қатъий риоя қилинади: марказий танлов комиссиясига келган ҳар бир киши компьютер тестидан ўтади. Ушбу диагностика усулларида ўтишнинг минимал даражаси — 4 балл. Етарли балл олмаган иштирокчилар кейинги процедуралардан

⁶ Nettelstroth W., Martens A., Binder H. Nachwuchsgewinnung in der Polizei: Das polizeiliche Anforderungsprofil für das Einstiegsamt und aussagekräftige Verfahren der Personalauswahl. – Frankfurt am Main: Verlag für Polizeiwissenschaft, 2019. – 150 S.

четлаштирилади. Компьютер тестидан муваффақиятли ўтган номзодлар танловнинг кейинги босқичига таклиф қилинади ва улар билан аввало тақдим этилган ҳужжатлар, турмуш тарзи ва ёмон одатлари ҳақида қисқача индивидуал суҳбатлар ўтказилади⁷.

Танловнинг иккинчи босқичида белгиланган шаклда огоҳлантирувчи пайдо бўлганда, синовдан ўтувчи имкон қадар тезроқ жавоб бериши керак. Бундай вазифаларни бажариш учун жуда кам вақт берилади.⁸

Номзодларга полициянинг кундалик фаолиятида тез-тез учраб турадиган зиддиятли вазиятларни тақлид қилувчи иккита кейс ўйинларида иштирок этиш, шунингдек, омма олдида тақдимот қилиш таклиф этилади. Ўйинларда иштирок этаётган психологлар бўлажак ҳуқуқ-тартибот ходимларининг жамоада қандай ишлашини, бошқаларни тинглашни биладими, танқидга хотиржам муносабатда бўлиши ёки бўлмаслигини диққат билан кузатиб борадилар.

Саволларнинг алоҳида блоки "Стресс саволлар" деб аталади. Нега ўзингизни биринчи ўринга қўясиз? Сиз ҳар доим шундай қиласизми? Сиз жамоавий меҳнатни қадрлашингизни айтдингиз. Нега ўзингиз ҳаракат қила олмайсиз?" ва ш.к.⁹

Франция полициясидаги психологлар олдида ходим ўз қалбини очикчасига тўқиши мумкин. Ҳеч қандай мавзу тақиқланмаслиги керак ва тан олиш қатъий махфий бўлиши керак.

Кунига 20 дан ортиқ кўнғироқлар қабул қилинади ва 60 нафар доимий психологдан 6 нафари доимий равишда бу ерда ишлайди. Қабул кечаю кундуз

⁷ Petersen I. Beurteilung eines Personalauswahlverfahrens unter besonderer Berücksichtigung der prognostischen Validität. Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. – Kiel, 2004. – 208 S.

⁸ Willmann H.-G. Einstellungstests für Polizei und Feuerwehr: die optimale Vorbereitung für den Auswahltag. – Berlin, 2015. – 605 S.

⁹ Guth K., Mery M., Mohr A. Die Bewerbung zur Ausbildung bei Polizei und Zoll. – Offenbach, 2019. – S.9-12.

ва ҳатто якшанба куни амалга оширилади. Қолган офислар шаҳар бўйлаб жойлашган, бу полициячига тезда ёрдам бериш учун шарт.

Полиция фахрийларидан бири шундай деб эслайди: «Бир куни мени зудлик билан чақалоқни кутқариш учун чақиришди. Мен ҳамма нарсани килдим, лекин бир соатдан кейин у менинг қўлимда вафот этди, — дейди эндигина ота бўлган полициячи. Бу охири эканлиги аён бўлган онасининг кўзларини ҳеч қачон унутолмайман. Бу мен учун ҳақиқий синов эди, лекин мен ўзимни назорат қила олишим кераклигини англадим. Ўша пайтда полицияда ҳали психологлар йўқ эди»¹⁰.

Полиция ходимларининг руҳияти ижобий томонга ўзгармоқда. «Аввал уларнинг ишончини қозонишга ҳаракат қилдим. Улар берган жавоблари мартабасига, ишига таъсир қилишидан кўрқиди. Лекин бу содир бўлмади. Ҳаммаси қатъиян махфий эди», дейди психологлардан бири. Ўзингиз ҳис қилаётган нарса ҳақида гапириш заифлик эмас¹¹.

Бугунги кунда психологлар билан алоқада бўлган киши ҳамкасблари орасида "заиф" ҳисобланмайди. Ишдаги муваффақиятсизликларнинг олдини олиш профессионалликдан далолат беради. Лекин ҳақиқатда полициячилар ханузгача психологларга боришни исташмайди.

Франция ҳуқуқ-тартибот идоралари раҳбарлари касбдаги стресснинг кучайиши ҳақида билишади, шунинг учун полициячилар тайёрлаш тизимини яхшилашни режалаштирмоқда. Бўлажак полициячиларга психологлар билан суҳбатлар билан бирга мураккаб шартлар таклиф этилади.

Францияда полиция учун психолог психология доктори ва махсус олий ўқув юрти дипломи (масалан, криминолог). Ёки шунчаки криминология бўйича докторлик дипломга эга бўлиши керак. Номзодларни ишга қабул

¹⁰ URL: http://www.la-croix.com/Actualite/France/Les-policiers-se-confient-davantage-aux-psychologues-_NG_-2010-01-27-601541 (дата обращения: 07.02.16).

¹¹ URL: http://fr.wikipedia.org/wiki/Profilage_criminel (дата обращения: 07.02.16).

килиш танлов асосида амалга оширилади, чунки сўз давлат тузилмасида ишга жойлашиш ҳақида боради.

Айнан шунинг учун ҳам полиция психологининг иши Атлантика океани бўйлаб кенг тарқалган: кўпроқ жойлар ва юқори маошлар мавжуд. Ишга қабул қилиш танлов асосида амалга оширилади, аммо психолог жинойтларни тергов қилишда фаол иштирок этади.

Маълумки, бутун дунёда, шу жумладан, Ўзбекистонда фуқароларининг ўқотар қуролдан ноқонуний фойдаланиш оқибатида ўлими ҳолатлари кўпинча телевизион янгиликлар каналларида асосий воқеа ва оммавий ахборот воситаларида фуқароларнинг ўқотар қуролга эгалик ҳуқуқини легаллаштириш масаласи бўйича муҳокама мавзусига айланади.

Ҳуқуқ-тартибот идоралари мутахассисларининг фикрича, бу легаллаштириш вазиятни ёмонлаштиради ва қурбонлар сонининг кўпайишига асосли сабаблар беради. Айни чоғда, ҳеч бўлмаганда травматик қуролга эга бўлиш тарафдорлари жамиятни бу фуқароларнинг хавфсизлигига ишончини таъминлайди ва ҳатто жинойтчилик даражасини пасайтиради, деб ишонтиришга ҳаракат қилмоқда.

Профессионаллар фикрига зид равишда иккинчи қадамни қўйиш мумкинми?

Баъзи сабабларга кўра, легаллаштириш тарафдорлари кўпинча қурол сотиб олишда деярли ҳеч қандай муаммо бўлмаган Қўшма Штатларни мисол қилиб келтирадilar, аммо ушбу мамлакатда ўнлаб тасодифий одамларнинг психопат қотиллар томонидан қатл этилиши доимий равишда қайд этилади. Америка полициясининг ўзи эса ҳибсга олинган фуқаролар қурол ишлатиши мумкин, деб тахмин қилиб, доимо деярли огоҳлантиришсиз ўлдириш учун ўт очишади.

Аммо амалда бунинг аксини исботлайдиган яна бир мисол бор: Япония. **Японияда** ўқотар қуролли жинойтлар деярли учрамайди ва зўравонлик жинойтлари кўрсаткичлари бошқа мамлакатларга қараганда яхшироқ, бу

полициянинг самарали ташкил этилиши ва жамоат тартибини сақлашга бутун аҳолининг методик, мақсадли жалб этилиши туфайли.

Японияликлар ҳар қандай ижтимоий ҳодисанинг, айниқса, жиноят каби муҳим нарсанинг ҳолатини биринчи навбатда ишончли статистик маълумотлар асосида баҳолаш мумкинлигини қадимдан тушуниб келишган. Японияда жиноятлар тўғрисидаги маълумотлар Япония Адлия вазирлигининг кенг қамровли тадқиқот институти томонидан нашр этилган Жиноят бўйича йиллик Оқ китобда таҳлил қилинади¹².

Энг муҳими, мазкур ҳужжатлардаги маълумотлар, айниқса, мамлакатдаги жиноятчиликнинг муаммоли оғриқли нуқталари нафақат мамлакатнинг марказий оммавий ахборот воситаларида, балки маҳаллий оммавий ахборот воситаларида ҳам аниқ минтақавий муаммоларни анилаган ҳолда мақсадли муҳокама қилинмоқда.

Япониялик ҳуқуқшуносларнинг фикрича, полиция статистикаси жиноятчиликка қарши курашни ташкил этишда энг фойдали ҳисобланади, чунки улар жиноятчиликнинг янги тенденцияларига тезда жавоб беришга имкон беради. Полиция статистикаси энг объектив ва ахборотга бой ҳисобланади. Бундан ташқари, бўлимлар ишини баҳолашда, биринчи навбатда, нафақат ҳуқуқбузарликларни, балки Жиноят кодексининг мумкин бўлган бузилишининг дастлабки шартлари тўғрисидаги баёнотларни ҳисобга олишнинг пухталиги ҳисобга олинади.

Ҳуқуқ-тартиботни сақлаш "кобан" тизимига асосланган — маълум бир ҳудудда ташкил этилган полиция "пунктлари". Кобадаги ишга полиция ходимларининг 60% гача жалб қилинади. Айнан Кобан полицияси ходимлари аҳоли билан яқин алоқада бўлганлиги, фуқароларнинг полицияга бўлган юқори ишончи, унинг ёрдамчилари тармоғини шакллантириш туфайли япон

¹² URL: <https://www.macrotrends.net/countries/JPN/japan/crime-rate-statistics>

полициясининг юқори иш фаолиятини таъминламоқда¹³.

Кобан ходимларининг функционал мажбуриятлари кўп жиҳатдан бизнинг худудий профилактика инспекторлари тахминан тенг худудлардаги вазифаларга ўхшайди. Бизда маҳаллий ИИБ профилактика ходимларининг меҳнати, қоида тариқасида, бошлиқлар ва аҳоли томонидан юқори баҳоланади. Аммо туман ИИБнинг кўрғони — бу телефон бўлган хона, унинг ёрдамчиси, холос.

Кобан эса махсус икки қаватли бино бўлиб, унда 20-25 киши доимий равишда хизмат қилади, тўрт сменага тақсимланади: кунлик навбатчилик сменаси, навбатчиликдан кейин кунлик дам олиш сменаси ва меҳнат қонунчилигига мувофиқ икки кунлик иш сменаси¹⁴.

Кобан бўлинмаларининг самарали иши аксарият турдаги жиноятлар сонининг барқарор қисқаришини таъминлади. Япониялик ва энг муҳими, хорижий олимлар томонидан олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, 1960 йилларнинг бошидан бошлаб Японияда жиноятлар сони Қўшма Штатлардагига қараганда анча паст бўлиб, барча турдаги жиноятлар бўйича жиноятчилик даражаси (100 минг аҳолига рўйхатга олинган жиноятлар сони), айниқса оғир жиноятлар - қотиллик бўйича 5-6 марта, талончилик бўйича 100-120 марта, номусга тегиш бўйича 12-15 марта паст. Бу япон кўрсаткичлари хатто Европа давлатлариникидан яхшироқ.

Албатта, фуқароларнинг ижтимоий-иқтисодий аҳволи яхшиланганини кўздан қочириб бўлмайди. Кобаннинг вазифаси "ўз худуди аҳолиси ва жамоат ташкилотлари билан алоқаларни ривожлантириш" бўлиб, патруль хизмати "кўча жиноятларига қарши курашнинг энг самарали воситаси" сифатида кўрилади.

¹³ Квашис В.Е. Преступность в Японии:вчера, сегодня и завтра // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2020. № 1 (59).

¹⁴ Квашис В.Е. Полиция Японии: организация и эффективность // Общество и право.2018. № 2 (64)

НРА раҳбариятининг йиллик ҳисоботларида, биринчи навбатда, "қуйи бўғин полициясининг жиноятларнинг олдини олиш бўйича аҳоли билан машаққатли меҳнати" туфайли мамлакатда хавфсизлик барқарор ўсиб бораётгани айтилади.

Кобан ходимларининг вазифалари, юқорида айтиб ўтилганидек, кўп жиҳатдан Ўзбекистондаги маҳаллий ИИБ нозирлари фаолияти соҳаларига ўхшаш. Бизнинг нозирлар учун кўрсатмаларнинг аксарияти "керак" сўзи билан бошланади. Туман ИИБ ходимларидан "туман (маҳалла) ҳудуди, унинг хусусиятлари ва ундаги объектларни билиш" талаб қилинади. Кобан полицияси ходимлари учун ҳам худди шундай, лекин улар учун муҳим стандарт ўрнатилди, унга кўра сменадаги кимдир телефон кўнғироғидан кейин куннинг исталган вақтида уч дақиқа ичида ҳудуднинг исталган жойига этиб бориши керак. Ушбу стандарт амалиётга татбиқ этилиб, жиноятларнинг кечиктирмасдан очилишини таъминлайди.

Бизнинг ИИБ раҳбарлари ва Япониянинг Кобан полицияси ходимларига берилган расмий кўрсатмаларда ўхшаш яна кўплаб фикрлар мавжуд: ЖК бузилишининг олдини олиш учун жамоатчилик билан ўзаро ҳамкорлик қилиш, аҳолининг йиғилишларида иштирок этиш, руҳий касалликлар, алкоголизм ва гиёҳвандлик билан оғриган шахсларни кузатиш, болаларнинг қаровсизлигига қарши курашиш, болаларни ғайриижтимоий ҳаракатларга жалб қилган шахсларни аниқлаш ва ҳоказо. Айни дамда маҳалла ИИБ ходимлари фаолияти самарадорлигини Кобан полицияси самарадорлиги билан таққослаб бўлмайди, чунки Японияда 25 кишидан иборат жуда яхши мувофиқлаштирилган гуруҳ худди шу вазифаларни амалга оширади.

Полиция ходимларининг фаолиятида ҳудудни мажбурий тарзда мунтазам айланиб, текшириш натижаларини қисқача ёзиб боришга катта аҳамият берилади. Японияда прописка институти йўқ, лекин полиция

ходимлари ўз давраларида аҳоли билан гаплашадилар¹⁵. Уларга ҳудуддаги жиноятчилик ҳолати ҳақида маълумот берилиб, нималарга алоҳида эътибор қаратиш лозимлиги тушунтирилади. Патруль вақтида ходимлар полицияга ахборот стендлари ўрнатиб, полиция тарғибот варақалари тарқатадилар.

Кобан полицияси болалар ва ўсмирлар билан ишлашга катта эътибор беради. Айти пайтда улар ҳудуддаги мактаблар раҳбарияти ва ота-оналар кўмиталари билан болалар хавфсизлигини таъминлаш масалаларида яқиндан ҳамкорлик қилади, ҳаттоки мактабларда спорт секциялари, ижодий тўғараклар ташкил этиб, уларга раҳбарлик қилади.

Биз кобанга тайинланган, у ерда ўнлаб йиллар давомида хизмат қилган полиция ходимларининг иши ёки ҳатто нафақага қадар бутун хизмат муддати ҳақида кўп гапиришимиз мумкин. Улар амалда ҳудуднинг муаммолари билан яшайдилар. Аммо ҳудуднинг ҳар бир фуқароси ўзининг полиция "кобани"ни билиши жуда муҳим, агар керак бўлса, ташриф буюрувчига йўл кўрсатилади.

Фикримизча, мамлакатда қонунга бўйсунувчи жамиятни тарбиялашда эришилган ютуқлар ва бунда полициянинг ўрни япон марказий газеталаридан бирининг полиция йилномасидаги ёзувда яққол намоён бўлмоқда. У ҳар йили нишонланадиган Бутунжаҳон тамакисиз кун арафасида чоп этилган. Эслатма жуда ажойиб ва кўп нарсаларни кўрсатади. Мен буни қисқача баён қиламан.

Уй рўпарасидаги дарвоза олдида бир йигит чекиб ўтирарди. У ёнидан ўтиб кетаётган 9-10 ёшли мактаб ўқувчилари олдида сигарет қолдиғини оёғи остига улоқтирган. Болалардан бири эркакка уларнинг шаҳрида кўчада чекиш тақиқланганлигини айтди. Эркак болани елкасидан ушлаб, ўзига тортиб, "Йўлингдан қолма" деган. Болаларнинг бунга муносабати турлича эди. Бу гапни айтган ўртоқнинг устидан кулганлар ҳам бўлди, чунки «Ким кучли бўлса, ўша ҳақ». Хафа бўлган мактаб ўқувчиси кимнинг ҳақлигини полиция

¹⁵ Квашис В.Е., Морозов Н.А. Полиция Японии: организация, функции, эффективность // Научный портал МВД России. 2015. № 1.

аниқлаб беришини айтиб, қочиб кетади ва бир неча дақиқадан сўнг Кобан полициячиси ҳамроҳлигида қайтиб келди. Полициячи йигитчани чақириб, у билан суҳбатлашди ва уни ўқувчидан кечирим сўрашга мажбур қилди. Бундан ташқари у ўқувчига жамоат тартибини сақлашда полицияга ёрдам бергани учун миннатдорчилик билдирди ва унга «Полицияга ёрдам бергани учун» ёзуви туширилган маркали ручкани топширди¹⁶.

Бу кичик воқеа бўлиб туюлар, аммо бу Япония миллий газетасида чоп этиш учун арзирли деб топилди, чунки бу барча мактаб ўқувчиларига қийин пайтларда ёрдам сўраб полицияга мурожаат қилиш зарур эканлигини ҳалқчил тилда етказишдир. Ва, энг муҳими, ҳақиқат кучда эмас, балки қонунга риоя қилишда эканлигининг ҳаётий мисолидир.

Бир кишининг манфаатларини кўзлаб қонун ва тартиб-қоидаларга риоя қилиш зарурати японларда болалиқдан сингдирилган. Шу боис мактаб ўқувчилари полициядан миннатдорчилик сўзлари ёзилган дафтар ва ручка каби совғалар билан мақтанади. Ўғил-қизлар ўз велосипедларига полиция кабинаси ходимлари томонидан жамоат тартибини сақлаш мақсадида, масалан, маҳаллий фестивалларда ўрнатилган «Полиция ёрдамчиси» ёзувлари билан фахрланади. Худди шу ёрқин белгилар уйларнинг эшиклари ва пештоқларига биркитилган. Бу йўқолган ёки қийин вазиятларда бўлган ва ёрдамга муҳтож болалар учун ўзига хос сигналдир.

Японлар полицияга қўшниларининг хатти-ҳаракатларидаги ғалати ҳолатлар ёки шубҳали фактлар ҳақида гапиришдан тортинмайдилар. Бундай маълумотлар ҳеч қачон аниқ репрессив чораларга олиб келмайди, балки педофиллар ва зўравонлар содир этиши мумкин бўлган оғир жиноятларнинг олдини олишга ёрдам беради.

¹⁶ Шакурьянов Р.М. Японский опыт применения стратегии участия общественности в предотвращении преступности. В сборнике: Правоохранительная деятельность органов внутренних дел в контексте современных научных исследований. Материалы международной научно-практической конференции. 2019

2015 йилда Япония полициясининг сони 294,7 минг кишини ташкил этди. Бу дегани, ҳар бир полициячига тахминан 420 киши тўғри келади, бу АҚШ ва Европа мамлакатларидагидан бир ярим-икки баравар кам¹⁷. Шунга қарамай, япон полициясининг самарадорлиги, айниқса, кўча жиноятларига қарши курашда юқориқ. Жиноятчилик билан курашда айниқса тунги патруль хизмати муҳим роль ўйнайди. Полиция ходимларининг мунтазам равишда мажбурий чиқишлари ва ташрифлари билан бир қаторда, кўнгиллилар ҳам патруль хизматида, шу жумладан ўз автомобилларида ҳам иштирок этадилар. Уларнинг автомобилларига милтиқовчи чироқлар ўрнатиш ва бензин учун ҳақ тўлаш қонуний равишда рухсат этилган.

Раҳбариятнинг янги турдаги жиноятлар, масалан, интернет тармоғи билан боғлиқ жиноятлар бўйича кўрсатмаларига мувофиқ, жойлардаги ички ишлар органлари фаолияти янада кучайтирилмоқда. Ҳозирги кунда кўплаб жиноятлар интернетдан олинган маълумотлар билан очилапти. Бу Японияда Интернет устидан кучли давлат назорати мавжуд дегани эмас. Бирламчи сигнал, қоида тариқасида, полиция Кобан бўлимидаги маълумот тахталаридаги манзилларга тармоқ фойдаланувчиларидан келади. Полиция маълумотларни жуда нозик ва махфийлик асосида текширади.

¹⁷ Гордеев А.Ю. К вопросу о положительном опыте предупреждения преступлений в зарубежных странах // Вопросы российского и международного права. 2017. Том 7. № 11А